

Centro
 CIUDAD DE CEUTA

LEYENDA	
	CARRETERA PRINCIPAL
	CARRETERA SECUNDARIA
	FERRODCARRIL
	LIMITE PROVINCIAL
	NOMBRE DE PROVINCIA
	Castellidetes NOMBRE DE CIUDAD
	N-341 NOMBRE DE CARRETERA
	VEGETACION VIGOROSA
	VEGETACION SUAVE
	CIVILIZACION
	0 m
	1000 m
	2000 m
	3000 m
	ED - 50

INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
AUTOR: andres@colobla.com	CARRERA: INGENIERIA TECNICA TOPOGRAFICA	TITULO DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA: CLASIFICACION TOPOGRAFICA DE ESPAÑA PENINSULAR CON IMAGENES OBTENIDAS POR TELEDETECCION DE MEDIA RESOLUCION	ESCALA: 1:1100	NOMBRE DEL PLANO: TOPOGRAFICO DE ESPAÑA PENINSULAR	PROYECCION: U.T.M.
					HOJA: 30

4100000 m
 200000 m
 300000 m
 400000 m
 500000 m